

CHET TILINI SAMARALI O‘QITISHDA O‘QITUVCHI XULQ-ATVORI MODELI: RUS TILI MISOLIDA

Valeriy Vladimirovich Chastnyx

Filologiya fanlari nomzodi, M.V. Lomonosov

nomidagi Moskva davlat universiteti

Rus tili va madaniyati instituti dotsenti

e-mail: tchastnykh@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255832>

ANNOTATSIYA

So‘nggi yillarda modellashtirish pedagogik fanlarda eng mashhur yo‘nalishlardan biriga aylangan. Ta‘lim mahsulotining turli jihatlariga qaratilgan turli xil o‘quv modellari mavjud. O‘quv kurslarini loyihalashning mashhur usullaridan biri sifatida modellashtirish pedagogikada yetakchi tadqiqot metodlaridan biri sifatida keng qo‘llaniladi. “Model” va “modellashtirish” tushunchalariga nisbatan turlicha yondashuvlar ta‘lim modellari turlarining xilma-xilligiga olib keladi. Ushbu maqolada xorijiy til o‘qituvchisining boshqa madaniyatga oid auditoriyada dars berishdagi xatti-harakatlar modelini ishlab chiqish masalasi yoritilgan. Misol sifatida rus tilini xorijiy til sifatida o‘qitish tajribasi keltirilgan.

KALIT SO‘ZLAR

model, modellashtirish, o‘quv modeli, o‘qituvchining xatti-harakati.

МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО).

Частных Валерий Владимирович

доцент Института русского языка и культуры

Московского государственного университета имени М.В.

Ломоносова, кандидат филологических наук.

e-mail: tchastnykh@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В последние годы моделирование становится одним из самых популярных направлений в педагогике. Существуют различные образовательные модели, акцентирующие внимание на тех или иных сторонах обучающего продукта. Являясь одним из популярных способов организации различных учебных курсов, моделирование в то же время широко применяется в педагогической науке в качестве одного из основных методов исследования. Многообразие подходов к определению понятия модели и моделирования позволяет говорить о создании разного рода образовательных моделей. В статье говорится о возможности разработки модели поведения преподавателя иностранного языка в инокультурной аудитории на примере преподавания русского языка как иностранного

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

модель, моделирование, образовательная модель, поведение преподавателя.

THE MODEL OF TEACHER’S BEHAVIOR AS THE MEAN TO IMPROVE THE EFFECT OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE (ON THE EXAMPLE OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE)

Valeriy Chastnykh

*deputy professor of the Institute of Russian Language and Culture of Lomonosov Moscow State University,
PhD in Philology
e-mail: tchastnykh@mail.ru*

ABSTRACT

Lately the simulation has become one of the most popular aspects in pedagogical science. There are various educational models focusing on different sides of an educational product. Being one of the popular ways to design study courses the simulation is widely used in pedagogy as one of the leading research methods. A variety of approaches of defining the concepts of a model and simulation leads to creation of different types of educational models. The article focuses on the development of the model of the behavior of a foreign language teacher teaching in a different culture audience taking Russian as a Foreign Language as an example.

KEYWORDS

model, simulation, educational model, teacher’s behavior.

В последние годы понятия моделирования и модели прочно вошли в педагогическую науку и стали как распространённым методом исследования, так и практическим способом организации учебных курсов. Разработка понятия педагогической модели даже привела к созданию новой профессии – педагогического дизайнера. В области планирования современных учебных программ и курсов широкую известность приобрели такие образовательные модели, как ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) и SAM (Successive Approximation Model), которые, в отличие от концепций и учебных планов, помогают контролировать весь учебный процесс от первоначального знакомства со слушателями и их потребностями до оценки результатов проекта и внесения в него необходимых корректив. Распространённость моделей ADDIE и SAM наряду с появлением новых подобных продуктов показывает перспективность процесса педагогического моделирования.

В то же время моделирование, представляя собой «структурирование информации о сущности и специфике объекта, процесса или явления с целью достижения системности в его рассмотрении, выявления целей и ограничений в его функционировании» [1], широко применяется в современной науке в качестве метода исследования. Являясь одной из

отраслей науки, современная педагогика прибегает к моделированию как к средству решения практических и теоретических задач. Интересно, что при всей востребованности моделирования, в педагогике отсутствует общепринятое определение модели, вернее, этих определений множество, и зависят они, как считает А.Н.Кочергин, от угла зрения исследователя [2. С.30]. Одни учёные рассматривают педагогическую модель с точки зрения активности обучающегося и его способности к свободному развитию [3], другие в основе образовательной модели видят её ориентацию на общественные ценности, выделяя 4 типа систем: тоталитарную, прагматическую, рациональную и открытую [4], третьи определяют образовательную модель как систему элементов, включающую в себя цели, содержание образования, управление педагогическим процессом, его основные технологии, а также учебные планы и программы [5], четвёртые делают попытку обобщить многочисленные исследования в области педагогического моделирования, подразделяя все образовательные модели на 3 типа: структурные (воспроизводящие «элементы или компоненты педагогического объекта или явления и связи между ними»), функциональные (воспроизводящие «последовательность операций в педагогическом процессе») и сущностные (содержание модели «отражает

концептуальные моменты исследуемого явления») [1].

Основываясь на анализе различных подходов и исследований, связанных с построением образовательных моделей, можно прийти к заключению, что метод моделирования применяется по отношению к любому значимому элементу образовательной среды, так как даёт возможность создать наиболее полное описание системы. В современной педагогической науке создаются модели учащегося, выпускника языкового вуза, выпускника педагогического вуза и тому подобное. В связи с этим можно предположить, что модель учителя, преподавателя не менее востребована, ведь от него во многом зависят результаты учебного процесса. Вопросы создания модели преподавателя рассматривались в статьях Е.Е. Белановской, С.И. Осиповой, Н.В. Гафуровой, О.Ю. Шубкиной и других.

Модель преподавателя русского языка как иностранного интересна тем, что при её разработке необходимо учитывать компонент межкультурной коммуникации. В разных культурах существуют разные представления о роли преподавателя, о его поведении во время урока, о том, как должны выстраиваться его взаимоотношения с учащимися. Анализ модели преподавателя в японской, китайской, корейской образовательных средах указывает, с одной стороны, на определённый барьер между ним и учениками, а с другой, на особые детско-родительские отношения между учащими и учащимися. В преподавательской практике автора статьи был случай, когда его китайские ученики, будучи намного старше своего учителя, которому в то время было меньше 30 лет, увеличили возраст своего преподавателя на 20 лет, сделав ему своеобразный «комплимент». В их представлении тот, кто учит, не мог быть молодым, так как молодость обычно означает отсутствие опыта, невозможность выстроить детско-родительские отношения.

Очевидно, что модель поведения преподавателя в американско-европейской аудитории будет иной. В этой аудитории детско-родительские отношения, как правило, не переносятся в сферу образования, оставаясь в сфере семьи. Директивность, родительские строгость или снисходительность должны уступить место дружескому совету, подбадриванию с обязательным уважением личного пространства учащихся.

Правильный выбор модели поведения в аудитории важен в любой образовательной сфере, а для преподавателя русского языка как иностранного (как и для любого преподавателя

иностранного языка в инокультурной аудитории) является определяющим фактором успеха всей программы, так как главная цель любого современного языкового курса – обучение общению через общение. Успешная коммуникация возможна только в случае преодоления всех барьеров, в том числе и дидактического, компонентом которого и является правильно выбранная преподавателем модель поведения по отношению к студентам.

Таким образом, главной характеристикой модели поведения преподавателя иностранного языка в инокультурной аудитории является её гибкость, высокая степень ориентированности на аудиторию и, следовательно, учёт особенностей межкультурной коммуникации. Алгоритм действия модели каждый раз будет разным, а его разработка потребует от преподавателя владения навыками межкультурной коммуникации. При разработке конкретных моделей поведения в аудитории удобнее всего использовать образовательную модель ADDIE, так как она позволяет принять во внимание все компоненты языкового занятия и спланировать поведение преподавателя на разных его этапах. Наиболее востребованной в современном российском образовательном пространстве, где основным контингентом иностранных учащихся являются граждане КНР, будет модель поведения преподавателя РКИ в китайской аудитории.

На этапе Анализа (А) нам необходимо правильно оценить целевую аудиторию с точки зрения восприятия преподавателя и определить для него ту роль, которая принесёт наиболее положительный эффект. Общеизвестно, что профессия учителя, преподавателя является одной из самых уважаемых в Китае. Даже учитывая сегодняшние общемировые тенденции внимательного отношения к учащимся, а также коммерциализацию образования, когда студент является заказчиком образовательных услуг, а учитель их исполнителем, что накладывает множество ограничений на возможности учащихся наказывать нерадивых учащихся, учителю в Китае позволено больше, чем в других странах. Интересный пример приводит А.Р. Петунина, цитируя слова китайской писательницы Леноры Чу о том, что «китайская мать знает, что если ее ребенка наказали в школе (неважно, каким образом), то он это, бесспорно, заслужил» [6]. Таким образом, роль преподавателя в китайской аудитории похожа на роль «родителя», который имеет право наказывать, критиковать, быть недовольным и своё недовольство показывать. Преподаватель, который попытается вести себя по-другому, рискует потерять управление

классом, вызвать к себе неуважительное отношение.

На следующем этапе – дизайна или формирования структуры курса, составления набора компетенций и выработки мотивационной стратегии (D) необходимо помнить о той «диктаторско-родительской» роли, которая была выбрана для преподавателя в данной аудитории. В то же время не стоит забывать, что восприятие китайского учителя и учителя-иностранца учащимися-китайцами не одинаково. То, что разрешено своему, может быть воспринято враждебно от чужого. Тем не менее структура любого образовательного проекта должна предусматривать критический разбор проявления лени и небрежности и высокую оценку успеха, достигнутого благодаря труду. Необходимо выстраивать учебный процесс таким образом, чтобы в нём систематически проводились проверки, контрольные работы, экзамены. Такой контроль учёбы не только помогает следить за усвоением материала, но и поддерживает в группе необходимое напряжение, чувство ответственности за свою работу, которые присущи китайскому учебному дискурсу с начальных этапов обучения. Кроме того, такая тактика преподавателя соответствует его роли «строгого родителя», выбранной в качестве основной в разрабатываемой нами модели преподавательского поведения.

На третьем этапе моделирования, который называется этапом разработки (D), преподаватель наполняет проект учебными материалами, составляя план работы с ними. Разрабатывая модель поведения преподавателя во время занятий, нужно учитывать особенности учебной стратегии китайских студентов, их ориентированность на работу по образцам, пошаговость в достижении результата, нечувствительность к различным приёмам вовлечения в коммуникацию, нелюбовь к так называемым «творческим» заданиям. Учитывая все эти особенности поведения китайских учащихся, нельзя жертвовать в угоду данной модели общими принципами обучения, которые формировались именно в рамках коммуникативного подхода к преподаванию иностранных языков, такими как: постоянное вовлечение в работу всей учебной группы в отличие от традиционного подхода, когда внимание преподавателя сосредоточено только на отвечающем ученике; создание общей мифологии конкретной группы со своими персонажами и легендами.

Четвёртый этап, который называется этапом реализации (I), тесно связан с третьим, так как именно на этом этапе происходит апробирование созданной модели поведения преподавателя в аудитории. Необходимо помнить, что любая модель – лишь общий алгоритм работы, а не инструкция, обязательная к исполнению. При сохраняющихся общих тенденциях и характеристиках китайской аудитории, каждая конкретная группа состоит из индивидуальностей, поведение которых может отличаться от ожидаемого. В этом случае нужно провести корректировку выбранной модели поведения преподавателя, для чего существует пятый, заключительный этап образовательной модели ADDIE – этап оценки, когда преподаватель смотрит, насколько эффективна построенная им модель. Данный этап предполагает оценку успешности как всего проекта, так и текущую оценку отдельных его этапов.

Педагогическое моделирование является одним из самых перспективных направлений современной практической педагогики. Построение различного рода моделей помогает преподавателю организовать эффективный учебный процесс. Среди множества педагогических моделей модель поведения преподавателя особенно важна, поскольку современное образовательное пространство во многом зависит не от содержания программ, а от их презентации, которая, в свою очередь, основана на взаимоотношениях учащихся и учащихся.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Писаренко В. И. Педагогические модели: типология и особенности // Проблемы современного образования. 2024. № 1. С. 58–76.
2. Кочергин А.Н. Моделирование мышления. М.: Политиздат, 1969.
3. Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М.: Смысл, 2001.
4. Лодатко Е. А. Моделирование образовательных систем в контексте ценностной ориентации социокультурного пространства // Научно-культурологический журнал. 2008. № 1 (164). С. 2–3. URL: <http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=2118&level1=main&level2=articles>